

Власкова Н.Є.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НАДАННЯ ПОЗИК КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЮ ЛАВРОЮ РІЗНИМ ОСОБАМ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVIII ст.

З огляду на економічну теорію, відомо, що будь-яка сума грошових коштів може бути перетвореною в позичковий капітал за умови оформлення угоди про надання позики. Проте, гроші в чистому вигляді, сховані в скарбниці, сховищі, скрині або шухляді, самі по собі ніколи не перетворюються в позичковий капітал, бо його найпершою ознакою, на протигагу застигності монет і банкнот, є рух. Отже, грошові кошти після певних маніпуляцій, здійснених їхніми власниками, як то витяг на світ та надання позики, перетворюються в капітал, як товар, тобто набувають форму позичкового капіталу.

Економіка Російської імперії XVIII ст. характеризувалась феодальною формою господарювання, з переважанням простого товарного господарства. Саме лихварський капітал відіграв найбільшу роль в господарському житті країни, досяг величезних розмірів, концентрувався, здебільшого, у вузькому колі небагатьох осіб, виступав предвісником позичкового капіталу, бо також приносив відсотки, тобто додаткову вартість, хоча і за різних умов функціонування.

В історичній літературі радянського періоду, як аргумент в оцінюванні складової частини непомірного багатства російської церкви, дуже часто розглядалось питання лихварських операцій, тобто надання її установами, зокрема монастирями, позик під певний відсоток. Так радянський історик Є. Ф. Грекулов у своїй роботі “Русская церковь в роли помещика и капиталиста” на підставі архівних документів робив спроби наочно продемонструвати корисливу, здирницьку сутність православного духовництва.

Насправді в XVI–XIX ст. церква була настільки могутньою в суспільно-політичному, економічному відношенні силою, що питання з’ясування форм її матеріального благополуччя, а саме: нагромадження величезних сум, накопичення земельних ресурсів, чималі розміри вотчинного господарства з потужним виробничим механізмом спочатку феодального, а потім і капіталістичного типу господарювання, не могло не торкнутися окремих операцій з одержання прибутків від наявних ресурсів у суто духовної спрямованості інституції.

Так, накопичення грошових коштів у монастирській скарбниці, безперервне й рясне її поповнення у вигляді штатних сум, зборів, податків, пожертв, сприяло їхньому перетворенню на капітал. Будь-який енергійний, далекоглядний власник, за умов відсутності кредитних установ на ринку капіталів, скористався б нагодою примножити своє багатство та добробут.

Лихварство православної церкви періоду середньовіччя досліджувалося багатьма істориками. Як встановлений факт, в літературі подаються викладки з архівних документів різних монастирів. Так, Є. Ф. Грекулов, наводячи в розділі “Церковные ростовщики” багато прикладів такого роду операцій в Росії на підставі документів XVI–XVII ст., резюмує: “Аналіз численних пам’яток, що свідчать про лихварську діяльність церкви, підтверджує, що ця діяльність церкви була сильно розвинена і що в операціях з позик церква займала, якщо не перше, то в усякому разі, майже виняткове місце” [1, 122].

Таку думку висловлював один з видатних російських економістів та дослідників, автор багатьох праць з економічної історії Росії Й. М. Кулішер: “До якої б групи позикодавців ми не звернулися, завжди головними кредиторами, що витягувати прибуток з віддачі грошей під відсотки, виявляються монастирі” [2, 391].

Можливо, Києво-Печерська обитель не була винятком з правил, якими керувалась середньовічна церква, і які частково сприяли зміцненню її значимості, впливовості, сили, віддзеркаленням яких, в усі часи, було володіння сукупністю багатств, тобто, в економічному розумінні, капіталом. У розпорядженні Києво-Печерського монастиря в XVIII – на початку XX ст. перебував значний капітал у грошовій формі, рух якого перетворював його в позичковий капітал, а отриманий відсоток – був тією формою прибутку грошового капіталу, який напрями сприяв його зростанню.

Проте, чи є в нас підстави вважати, що Києво-Печерська лавра в другій половині XVIII ст. попри церковний осуд користолюбства і здирства, а також офіційну заборону на здійснення подібної діяльності, не цуралася такого роду заробітку, спробуємо наразі з’ясувати.

Дослідження архівних справ загального розділу “Банківські вклади. Кредитні операції”, підрозділу “Надання позик різним особам і установам” фонду 128 ЦДІАК України, торкаються здебільшого періоду ХІХ – початку ХХ ст., зрідка кінця ХVІІІ ст.

Матеріали середини – кінця ХVІІІ ст. дають нам мало уявлення про характер угод між сторонами. Підстави звернень прохачів позик, попри відсутність інформації про їхню особистість, майновий стан, життєві обставини, що спонукали їх до клопотань у церковну обитель, за усіх часів, однакові – відсутність грошових коштів на певні потреби. Причини, з яких монастир скоріш матеріально допомагав, ніж надавав позики, як ми побачимо з документів, достеменно невідомі, проте високий соціальний статус осіб, котрі їх отримали, свідчить або про знайомство з керівництвом обителі або близькість до цього кола.

Так, справа № 34 “о позиченні Федором [Наковальниным?] 100 р.” містить лист позичальника зі столиці Російської імперії від 20 грудня 1752 р. до архімандрита Луки, відповідь на звернення останнього щодо повернення боргу [3, арк. 1-2зв.]. Після ознайомлення з документом можна зробити припущення про те, що фінансова допомога була надана архімандритом Лукою (Белоусовичем), прийнявши 21 червня 1752 р. разом з саном посаду намісника Лаври. Звернення “патрон” до владики, ймовірно, означає, що намісник монастиря був покровителем, захисником Федора [Наковальніна?], добре обізнаним у його справах, який підтримував прохача у лихі для нього часи.

Інша справа за № 45 “об отдачи Антоном [Крияновским?] тысячи рублей им позыченных 1754 года мая 17 дня”, наразі, демонструє повернення від боржника дуже суттєвої для тих часів суми грошових коштів, в десять разів більшої, ніж у попередній справі, що дає нам змогу переконатись у високому рівні довіри керівників монастиря до цієї особи під час надання позики. Проте, текст листа дуже короткий, висловлює подяку, інформує лише про саму подію та факт передачі боргу з іншого міста через дозорця (інспектора, наглядача) [4, арк 1-2].

Справа № 52 “об отдачи князем Долгоруковым позиченных ему в Лавре двух сот рублей 1755 года марта 28 дня” відкриває для нас не тільки ім’я поважної особи дуже високого рангу – князя Михайла Долгорукова, який після нагадування намісником монастиря повернув в обитель затриманий ним борг, але й цікаві історичні подробиці стосовно відновлення живопису Успенського собору. На листі позичальника зверху зроблений напис наступного змісту: “таковые денги князя Долгорукова позиченные ис казны монастырския отданы иерод. [Конону?] на покупку в Москву разных фарб малярских к починки великой церкви” [5, арк. 1], тобто боргові зобов’язання виконані, позика була повернута і використана з okazjiю для задоволення інших нагальних потреб Києво-Печерської лаври, таких як відновлення живопису Великої церкви, вірогідно, після великої лаврської пожежі 1718 р.

Архівні документи справ здебільшого наочно демонструють всю процедуру документообігу при оформленні тогочасних ділових стосунків: гроші отримані – розписка – гроші повернуті – розписка: “двесте рублей с вашего сиятельства [...] марта 28 в Лавре получено, о коих денгах [...] росписку к вашему сиятельству посылаю я” [5, арк. 4].

Серед небагатьох інших справ цього періоду привертає увагу справа за № 87, тим, що має характер затягнутої у часі та демонструє спроби керівництва Лаври повернути прострочену позичку в сумі 100 руб., надану майору Петру Ду[...]ну, відомим засобом: у зв’язку зі смертю останнього стягнути заборгованість з осіб родинного кола позичальника. Так, керівництво Лаври уповноважує настоятеля невідомого монастиря Никанора виконати функцію агента з повернення боргу, спрямувавши його особисто до матері померлого боржника. На виконання розпоряджень намісника Лаври згодом до Києва був надісланий звіт з подробицями усіх здійснених кроків [6, арк. 7-8].

Загалом, друга половина ХVІІІ ст. характеризується збільшенням обсягів кредитних операцій, викликаних подальшим зростанням економіки Російської імперії, імпульс якій був наданий ще за часів петровських перетворень. Проте держава на той час не брала участі у кредитуванні виробництва і торгівлі. Саме лихварський капітал в ті часи відігравав величезну роль в господарському житті країни.

Та чи є у нас підстави вважати, що Києво-Печерський монастир використовував свій капітал – певну суму грошових коштів, як лихварський? Документів, які б підтвердили це припущення в архівних справах не виявлено. Все, що ми побачили з огляду на вищевикладені факти, виглядає як безвідсоткова позика – форма благодійності або форма матеріальної допомоги. Се-

ред її ознак, *по-перше*, і головне, безвідсотковість, тобто відмова від отримання прибуткової вартості; *по-друге*, беззаставність, що максимально підвищує ризики неповернення; *по-третє*, високий соціальний статус позичальників з передбачуваним високим рівнем матеріального статусу, що зумовлювало певний рівень довіри з обох сторін угоди і мінімізувало ризики неповернення; *по-четверте*, короткостроковість надання позики на нагальні потреби або підтримку поточної платоспроможності – від місяця до року; *по-п'яте*, при розгляді справ не зустрілись офіційні позови до органів судочинства та підтвердження влаштованих судових тяжб у разі неповернення боргу, *по-шосте*, фактів примусового дострокового стягнення позик не виявлено.

Втім Є. Ф. Грекулов, проаналізувавши доступні для нього архівні джерела стверджував, що “Безвідсоткова позика, втім, зустрічається рідко і не характерна для застосування церквою і монастирями у позиковій практиці” [1, 120]. Дослідник також наголошує, що: “Нестягування відсотка за користування монастирським капіталом не є доказом безпроцентної позики. Дуже часто відсотки обліковувались відразу в сумі боргу” [1, 120].

За відсутністю в архівних справах Києво-Печерської лаври всього набору документів дуже важко сперечатися з цим аргументом, проте там, де простежуються суми боргів за розписками, у листах-вимогах до позичальників жодного разу не з'являється цифра, яка б не дорівнювала сумі позики. Крім того, ще одна підстава розглядати надання монастирем позики, як лихварської операції, в основі якої лежить забезпечення заставою, яка у випадку прострочення або неповернення грошових коштів перетворювалась на купчу, зокрема у вивчених матеріалах, доки не знайшла підтвердження.

Отже, судячи з наявних архівних джерел, надані позики другої половини XVIII ст. не підпадають під характерні ознаки кредитних операцій звикористанням капіталу Києво-Печерської лаври, як лихварського.

Примітки

1. Грекулов Е. Ф. Русская церковь в роли помещика и капиталиста. – М., 1930. – 153 с.
2. Кулишер И. М. История русского народного хозяйства. – М., 1923. – Т. II. – 440 с.
3. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 малов., спр. 34, 2 арк.
4. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 малов., спр. 45, 2 арк.
5. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 малов., спр. 52, 4 арк.
6. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 малов., спр. 87, 9 арк.

Діанова Н. М.

Доктор історичних наук, професор
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

ДОКУМЕНТИ АРХІВНИХ УСТАНОВ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЄПИСКОПА ПОРФИРІЯ (УСПЕНСЬКОГО)

Видатний церковний і науковий діяч XIX ст. – учений, доктор богослов'я та грецької словесності, один із фундаторів російського візантієзнавства – єпископ Порфирій (Успенський) (1804–1885) зробив вагомий внесок у розвиток історичної науки. Завдяки його наполегливій евристичній роботі виявлено та введено до наукового обігу значну кількість документальних матеріалів з історії православної церкви. Проте його наукові інтереси були такими різносторонніми, що їх не можна вмістити в межі одної наукової спеціалізації. Він добре знав фізику, медицину, архітектуру, церковну археологію, історію, вільно володів грецькою, італійською, французькою, німецькою та ін. іноземними мовами, був почесним членом Петербурзького, Московського та Новоросійського університетів і трьох духовних академій.

Під час своїх трьох подорожей на Схід на чолі Російської Православної Місії, він багато часу приділяв науковій роботі, здійснюючи експедиції в Єгипет, Сирію, Лівію, до Синайської пустелі та на Афон, де збирав стародавні рукописи, книги, монети і вивчав пам'ятки історії. Особливо привабливим для Порфирія (Успенського) був Синай, який уявлявся неви-

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплексу “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботові	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіїв з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам’ятки біблійної археології як об’єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях “Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Яненко А. С.</i>		87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер’єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам’ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев’яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір’я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П’ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського ґрунтового некрополя	130
<i>Казаков А. Л.</i>		130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного монастиря в Чернігові	133
<i>Новик Т. Г.</i>		133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзівілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Противідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божию”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Зміборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодики	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015